

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpaguş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Meryem Almansouri - Zayed University – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria

Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) - Egypt
Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria
Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain
Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian
Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh
Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

- Din Anlatımının Semboller Üzerinden Sinemaya Aktarımı: Yeşil Yol Örneği..... 1003**
Dr. Öğr. Üyesi Faysal Arpaguş
- Toksik Liderlik: Scopus Veri Tabanına Dayalı Bir Bibliyometrik Analiz 1008**
Doç. Dr. Ercan Yavuz
Yüksek Lisans Öğrencisi Edanur Varilci
- Türkiye’de Enflasyonun Markov Rejim Değişim Modeli ile Değerlendirilmesi 1020**
Öğr. Gör. Dr. Yaşar Turna
Beyza Yılmaz Sönmez
- Cähiliye’den İslâm’a Hac (Bir İbadetin Geçirdiği Değişim ve Dönüşüm) 1034**
Doç. Dr. Mustafa Necati Barış
- Expat Tasarımcıların Eklektik Yaklaşımları 1044**
Dr. Evrim Kabukcu
- Edib Ahmed Yükneki’nin Atebetü’l-Hakâyık İsimli Eserinde Kur’an Âyetlerinden İktibaslar 1053**
Doç. Dr. Faruk Görgülü
- Göçün Moda Hikâyeleri: Masa Mara Koleksiyonları 1069**
Dr. Evrim Kabukcu
- Kuşaklara göre Akademisyenlerin Metaverse Kaygı Düzeyleri..... 1078**
Doç. Dr. Esra Gökçen Kaygısız
Doç. Dr. Mustafa Özkan
- Kentlerde İklim Değişikliğinin Etkilerini Azaltma ve Uyum Sağlama Önerileri 1096**
Öğr.Gör.Dr. Nihal Gökçe

- Recent Developments in Central Bank Digital Currency Projects: Quo Vadis?..... 1102
Prof. Dr. Ali Polat
- 6360 Sayılı Kanun'un Büyükşehir Belediye Başkanlığı Seçimlerine Etkisi 1112
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Sührevrdi' de İnsan Tasavvuru..... 1127
Doktora Öğrencisi Sema Güler
- Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya'da Çalışanlara
Yönelik Bir Karşılaştırma 1135
Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Doç. Dr. Erkan Taşkiran
- Kamu Sağlık İşletmelerinin Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmaları Üzerine Bir
Değerlendirme 1153
Dr. Emin Kaya
- 6360 Sayılı Kanun'un Süreç Analizi Çerçevesinde Uygulama Evresi..... 1164
Öğr. Gör. Dr. R. Kıvanç Arslan
- Üniversite Öğrencilerinde Sosyal Medya Bağımlılığı, Beş Boyutlu İyi Oluş Modeli ve
Akademik Yaşam Doyumlarının İncelenmesi 1172
Psikolog Merve Kalaycı
Dr. Öğr. Üyesi Elvan Kiremitçi Canıöz
- Türk Siyasetinin Parıldayan Yüzü: Nezihe Muhittin 1199
Doç. Dr. Yonca Altındal
- Kur'ân-ı Kerim'in Bilimsel Mucizeleri..... 1205
Yüksek Lisans Öğrencisi Zehra Beker

Fuar Organizasyonu Çalışanlarında İş Doyumu: Türkiye ve Almanya’da Çalışanlara Yönelik Bir Karşılaştırma¹

Bilim Uzmanı Hasan Kayacık
Düzce Üniversitesi

Doç. Dr. Erkan Taşkiran
Düzce Üniversitesi

Özet

Ulusal ve uluslararası ticaretin gelişen hacmiyle birlikte artan reklam ve pazarlama çalışmaları, network kurma isteği ve pazar hacmini artıma beklentisi gibi nedenlerden hareketle fuar organizasyonları dünya genelinde hızla gelişmeye devam etmektedir. Bu durum bazı dünya ülkelerini fuarcılık alanında öncü duruma getirmiştir. Örneğin Almanya her yıl düzenlediği fuarlara çekmeyi başardığı ortalama 10 milyon ziyaretçi ile lider ülkelerden biri durumundadır. Türkiye ise turizm alanındaki çekicilik unsurlarını deniz-kum-güneş gibi geleneksel turizm unsurlarının yanında fuarcılık alanında da geliştirmeye çalışmaktadır. Fuarcılık bu kapsamda hızla gelişirken hem nitelikli hem de çok sayıda çalışana ihtiyaç duymakta ve sahip olabildiği düzeyde önemli bir istihdam alanı yaratmaktadır. Peki bu istihdamı oluşturan çalışanlar aynı iş tatmin düzeyine mi sahiptir? Diğer bir ifadeyle Almanya ve Türkiye’de görev yapan fuar organizasyonu çalışanları ne düzeyde iş tatmini yaşamakta ve bekledikleri tatmine ulaşabilmekte midirler? Bu sorulardan hareketle çalışmanın temel amacı dünyada fuar organizasyonlarının önde gelen ülkelerinden biri olan Almanya ile fuarcılık alanında bir merkez üssü olmayı hedefleyen Türkiye’de çalışan fuar organizasyonu çalışanlarını iş doyumu üzerinden karşılaştırmaktır. Çalışmada nicel araştırma yöntemlerinden anket tekniği kullanılmış olup fuar organizasyonu çalışanlarının iş tatminini içsel ve dışsal tatmin olarak iki boyutta ölçmek üzere 20 soruluk Minnesota İş Tatmin Ölçeği kullanılmıştır. Sağlıklı bir analiz yapmak üzere her iki ülkeden 350 çalışan üzerinde bir örnekleme ulaşılmış ve elde edilen veriler SPSS programı yardımıyla analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucunda fuar organizasyonu çalışanlarının ülkeler bazında, iş tatmini açısından anlamında farklılıklar yaşadıkları ortaya çıkmıştır. Araştırma bulguları, Almanya’da çalışan fuar organizasyonu çalışanlarının genel tatmin ve içsel tatminlerinin Türk çalışanların sahip olduğu tatminden daha yüksek olduğunu ortaya koyulmuştur. Ayrıca demografik özellikler açısından da Türkiye ve Almanya’da görev yapan fuar organizasyonu çalışanlarının farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular yorumlanmış ve hem sektör yöneticilerine hem de araştırmacılara yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fuar organizasyonları, iş tatmini, Almanya, Türkiye.

¹ Bu çalışma 2020 yılında yazılan “Fuar Organizasyonlarında Çalışan İş Doyumu: Almanya ve Türkiye’de Çalışanların Karşılaştırılması” adlı yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

Job Satisfaction in Fair Organisation Employees: A Comparison for Employees in Turkey and Germany

Abstract

With the increasing volume of national and international trade, fair organisations continue to develop rapidly throughout the world for reasons such as increasing advertising and marketing activities, the desire to network and the expectation of increasing market volume. This situation has made some world countries pioneers in the field of fair organisation. For example, Germany is one of the leading countries with an average of 10 million visitors which were attracted to the fairs organized every year. Unlike traditional tourism elements such as sea-sand-sun, Türkiye is trying to direct its attraction elements in the field of tourism towards the field of fair organisations. While the fair organisation is developing rapidly in this context, it needs both qualified and a large number of employees and creates an important employment area at the level it can have. But do the employees who create this employment have the same level of job satisfaction? In other words, what level of job satisfaction do fair organisation employees working in Germany and Turkey experience and can they reach the satisfaction they expect? Based on these questions, the main purpose of the study is to compare the job satisfaction of fair organisation employees working in Germany, which is one of the leading countries of fair organisations in the world, and Türkiye, which aims to become an leader in the field of fair organisation. Survey technique, one of the quantitative research methods, was used in the study and the 20-question Minnesota Job Satisfaction Scale was used to measure the job satisfaction of fair organisation employees in two dimensions as intrinsic and extrinsic satisfaction. In order to make a healthy analysis, a sample of 350 employees from both countries was reached and the data obtained were analyzed via using SPSS software. As a result of the analyses, it was revealed that the fair organisation employees experienced differences in terms of job satisfaction on a country basis. The findings of the research revealed that the general satisfaction and intrinsic satisfaction of the fair organisation employees working in Germany are higher than the satisfaction of Turkish employees. In addition, it has been determined that fair organisation employees working in Turkey and Germany show differences in terms of demographic characteristics. The findings obtained as a result of the research were interpreted and suggestions were presented for both sector managers and researchers.

Keywords: Fair organization, job satisfaction, Germany, Türkiye.

Giriş

Ulusal ve uluslararası ticaretin gelişen hacmi ve rekabet piyasasının etkileriyle, reklam faaliyetleri neticesinde başlayan fuarcılık 18. yy'in ilk yarısında başlayan sanayileşme ile birlikte kendine gün yüzü bulmuş ve gelişme göstermiştir. Sanayileşmenin gelişip yayılmasının devamında tüketim çağı da gelişme olanağı bulmuştur. Her alanda kendine yer bulmayı başarmış makineler, ücret talep etmeksizin birçok insanın yapabileceği ürünü tek başına, daha kusursuz şekilde durmaksızın yapmaya başlayınca 'ihtiyaç fazlası ürünler' kurumları; fuarcılıkla paralel olan pazarlama, reklam, halkla ilişkiler gibi modern kavramları oluşturmaya zorlamıştır.

Fuarlar modern dünyanın gelişen ticari hacmi içerisinde pek çok öneme sahiptir ki bunların ilki pazarlama karmaşıklık içerisindeki yeri ve önemidir. Nitekim firmaları, diğer firmalar ve müşterilerle iç içe getiren bu etkinlikler karmaşık ilişkiler geliştirilmesine olanak sağladığından medyadan daha avantajlı olduğu söylenebilir. Fuarlarda katılımcı olarak var olmaya gayret gösteren firmalar çok daha az maliyetle ve daha kısa zamanda uluslararası ilişkiler gerçekleştirebilmekte, ürün ihracı yapabilmektedir, fuarlara katılımın ülkeler açısından en önemli amacı budur denilebilir. Bugün ülkeler yurtdışı ihracatını geliştirmek için yerli firmaları fuarlara katılım konusunda teşvik etmekte çeşitli olanaklar sağlamaktadır fakat günümüz Türkiye’de Türk Lirasının; Euro ve Dolar gibi uluslararası ticarete çoğunlukla kullanılan para birimleri karşısındaki ciddi değer kaybı Türk KOBİ’lerine (fuarlarda alan ayırtmak, stant kurulumu, yiyecek-icecek sunumu yapmak, serviste yardımcı olacak bir hostes ve tercüman edinmek, kalacak mekan ayarlaması) ciddi maliyetler bindirmekte, birçok KOBİ mu maliyetlerden kaçınmak için fuarlara katılmamayı tercih etmektedir.

Bu haliyle yerli firmaların maliyetini azaltmak ve fuarlarda boy göstermesini sağlamanın en kestirme yolu yüksek sayıda katılımcı ve ziyaretçinin iştirak edeceği fuarları Türkiye’de gerçekleştirmek ve geliştirmek olarak görünmektedir. Bu konuda adımlar fuarcılığın her yönü ele alınarak atılmalı, Türkiye’yi fuarcılık alanında bir merkez üssü, bir buluşma noktası olarak konuşturmak için neler yapılmalı benzeri sorular ve bu sorulara yönelik cevaplar ortaya konulmalıdır.

Türkiye’de düzenlenen fuarlara son 10 yılda katılan yabancı firma sayısı yaklaşık 100 bin iken (moment-expo.com) Almanya’da düzenlenen fuarlara katılan yabancı firma sayısı bunun yaklaşık 18 katıdır. Bu dikkate değer uçurumun nedenlerini ortaya koyma gereği duyulmuştur, pek çok değişkenin bu neticeye katkıda bulunduğu düşünülmeyle birlikte bu araştırmanın çerçevesi; mevcut durumu, çalışan iş doyumunu açısından irdelenecek şekilde oluşturulmuştur. Bu kapsamda tez çalışmasının temel araştırma sorusu aşağıdaki gibi belirlenmiştir: Fuar organizasyonlarında görev alan Alman çalışanların iş doyumları ile Türk çalışanların iş doyumları arasında anlamlı bir farklılık var mıdır?

Söz konusu araştırma sorusundan hareketle bu araştırmanın amacı, işgörenlerin başarı hissi, yapılan iş karşılığı alınan ücret ve hazdan kaynaklı memnuniyet seviyeleri, toplumdaki konumları, duydukları memnuniyetin düzeyi gibi iş doyumunu ile ilgili konularda Türkiye ve Almanya’daki fuar çalışanlarını karşılaştırmaktır. Böylece, iki ülkenin fuar çalışma koşullarını oluşturan durumların, işgörenlerin iş doyum düzeylerinde fark yaratıp yaratmadığı, işgören niteliğinde bir artış yaşatıp yaşatmadığı değerlendirilmek istenmiştir. Yapılan kaynak taraması sonucu erişilen yazında, araştırma konusu ile ilgili ya da benzer çalışmalarla ulaşılamamıştır, bu sebeple, söz konusu çalışmaya bir giriş yapmak ve sonraki çalışmalara zemin sağlamak amaçlanmıştır.

1. Literatür Taraması

Bu başlık altında çalışmada ele alınan fuar organizasyonları ve iş doyumunu ile ilgili bilgilere yer verilmiştir.

1.1. Fuar Kavramı ve Türleri

Sözcük olarak fuar; Latince’deki dini tören, bayram gibi anlamlara gelen ‘Feria’ kelimesinden türemiştir, Fransızca’da bulunan ‘Foire’ kelimesiyle de Türkçe diline geçmiştir (Ayman, 2006). 17.yy’ın başlarında kullanılmaya başlanan ‘exhibition’ sözcüğü yine Latince’de sergileme anlamına gelen ‘expositio’ kelimesinden, Almanda fuarın karşılığı olan ‘messe’ sözcüğü de aynı şekilde Latince’de dini ayin anlamına gelen ‘missa’dan türetilmiştir (Coşkun, 2007). Fuarlar; ticari ürün veya hizmetlerin, teknolojik ilerleme, bilgi ve

yeniliklerin tanıtımının gerçekleştirildiği, bilgi alışverişinin sağlandığı, alıcı ve satıcının bir araya geldiği, geleceğe yönelik bağlantı kurma, ilişki ve ittifak geliştirmelerin yaşandığı, önceden belirlenmiş tarihlerde belli aralıklarla düzenli olarak gerçekleştirilen, genellikle aynı mekanların tercih edildiği ürün teşhir etkinlikleridir (Çoban, 2014). Başka bir yazında fuar, alıcı ve satıcıları belirli bir iş için bir araya getiren geçici bir pazar olarak tanımlanmıştır (Demirci ve Arslaner, 2012).

Fuarlar, her ne kadar günümüzdeki haline son birkaç yüzyılda bürünse de tarihçesi epey geriye dayanmaktadır. Hindistan'ın Tyr şehrinde milattan önce 18. Yüzyılda gerçekleştirilen panayırlar fuar tarihinin başlangıcı olarak kabul edilmektedir (Aymankuy, 2006). Pers Kralı I. Xerxes, M.Ö. 5yy'da krallığının zenginliğini ve gücünü herkese göstermek için yaklaşık 180 gün süren bir sergi organizasyonu gerçekleştirmiştir ve bu da kaynağına ulaşılabilen ilk fuardır (Sohodol, 2003:80). Kadim Yunan ve Roma medeniyetleri içerisindeki 'Agora' adı verilen pazar ve çarşı benzeri yapılar da fuarlar tarihine eklenebilir (Çoban, 2014). Bugünkü anlamda modern fuarcılığın başlangıcı olarak 1851 yılında İngiltere'de düzenlenmiş sergi kabul edilmektedir. Modern şekliyle ilk geniş ölçekli fuar Londra'da Hyde Park üzerinde gerçekleştirildi. Crystal Palace adıyla tanınan bu fuar ile pek çok ülke alakadar oldu ve sık aralıklarla tekrar edilmeye başlandı (Ekonomik Denge, 1997).

Başlarda aynı fuarda farklı ürünlerin sergisi de yapılabilirken II. Dünya Savaşı'ndan sonra gelişen dünya ticaret hacminin de etkisiyle fuarlar özellik ve niteliklerine göre farklı türler gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda fuar türleri aşağıdaki gibi özetlenebilir.

- **Genel fuarlar:** sabit bir ürünü ya da sektörü baz almadan, farklı mal ve hizmetlerin beraber teşhir edildiği ve bu ürünlerin ticari olarak tanıtım ve reklamının gerçekleştirildiği, bünyesinde kültürel ve sosyal etkinliklerin de bulunabildiği, minimum 50 katılımcısının olduğu, faaliyet süresi 15 günü aşmayan etkinliklerdir (Celep, 2008).
- **İhtisas fuarları:** Genel fuarlardan farklı olarak dikey (ihtisas) fuarlarda, belli bir sektöre ait belirli bir ürün veya hizmet grubu sergilenmektedir (Coşkunkurt, 2007). İhtisas fuarlarının bu nedenden dolayı, profesyonelleşmiş ve belirli bir sektör grubuna hitap eden fuarlar olduğu ifade edilebilir (Koldaş, 2006).
- **Tüketici fuarları:** bu fuarlar, tüketiciye direkt ulaşan, satış olayının anında gerçekleştiği fuarlardır, ürün yelpazesinin geniş olması sebebiyle katılımcı ve ziyaretçi sayıları diğer başka fuarlarla mukayese edilemeyecek düzeylere ulaşmaktadır (Çağlar ve Özcömert, 2002).
- **Entegre fuarlar:** Entegre fuarlar, asıl ürün ile birlikte o ürünün yan dallarını kapsayan fuarlardır. Söz konusu bir ürünle alakalı mamul ve yarı mamul ürünler veya hammadde ve ekipman gibi belli ürünün ana ve yan dallarını kapsayacak biçimde 'entegre' edilerek gerçekleştirilen organizasyonlardır. Danimarka'da yapılan süt ve süt ürünleri fuarı sektörle alakalı tüm yan dalları kapsadığından entegre fuarlara örnek niteliği taşımaktadır (Aksu, Yılmaz ve Gümüş, 2013).
- **Solo fuarlar:** Solo fuarlar 'tek ülke fuarı' olarak da isimlendirilir. Bu tür fuarlar, bir ülkenin başka bir ülkede düzenlediği, ana bir tema ile alakalı tarafların buluşturulduğu, bu sayede hem ihracat hem de ülke tanıtımını hedefleyen fuarlardır (Kara, 2019).
- **Bölgesel fuarlar:** Belli bir bölgeyi ve oradaki kitleyi hedef olarak düzenlenen fuar türüdür. Bu tür fuarlar katılımcı ve ziyaretçi bazında değerlendirildiğinde, genellikle küçük ölçekli fuarlardır (Kaçar, 2013:20). Genelde belirli bir coğrafi bölge için düzenlenen ve o bölgede insanı tarafından ziyaret edilen fuar türüdür (Tuerxun, 2017).

- **Ulusal fuarlar:** Bir ülke veya bölge içerisindeki firmaların katılımıyla gerçekleştirilen, uluslararası ilişkilerin ya da ülke tanıtımının söz konusu olmadığı yerel fuarlardır (Bozkurt, 2001). Ülke içinde her farklı sektöre yönelik düzenlenebilmektedir, bu ulusal düzeydeki fuarlar mevcut konuyla alakalı ülke potansiyeli görmek açısından önemlidir (Kaçar, 2013).
- **Uluslararası fuarlar:** Uluslararası fuarlar; yerel katılımcı ve ziyaretçilere açık olmakla beraber uluslararası katılımların da yapılabildiği küresel ölçekte fuarlardır (Çakıcı, 2013).

1.2. Fuarların Bölgesel Etkileri ve Turizm Sektörü Açısından Önemi

Fuar organizasyonları sosyal etkinlikler olduğu için kalabalıklara hitap etmektedirler. Amaçları insanları bir araya getirip ilişkiler geliştirmeye yöneltmek olan bu organizasyonlar doğal yapısı gereği düzenlendiği mekân ve bölgeye belli katkılar yapmaktadır, fuarların iki unsuru olan katılımcılar ve ziyaretçiler fuar alanında buldukları süreçte ihtiyaçlarını fuar bölgesinden temin etmek zorundadır bu da bölgenin ekonomisine olumlu katkılar sağlamaktadır.

Polat ve Yılmaz (2014)'a göre; fuarların turizme dönük en önemli katkısı, fuarın organize edildiği mekânlar ve bölgelerin tanıtılmasına ve bilinirliğine yaptıkları katkılardır. Reklam ve tanıtımın yanı sıra fuarlar ve kongreler, şehirlerin tanınıp, pazarlanmasında önemli katkılar yapmaktadır (Giritlioğlu ve Avcıkurt 2010). Fuarlar ve kongreler ülkenin veya destinasyonun tanıtımına katkı sağlamaktadır ayrıca turizmin özendirilmesinde de pozitif etki yaratabilmektedir (Şengel, Zengin, vd., 2018). Fuar organizasyonlarının, firma ekonomilerine yaptığı katkının yanı sıra ülke ve bölge ekonomisi üzerinde yarattığı olumlu etki görüldükçe özellikle sanayileşmekte olan il ve bölgeler ihtisas fuarları düzenleme konusunda bir yarış içerisinde gayret göstermektedirler (Sarıçay, 2010).

Turizm ve fuarların belli başlı ortak bağlantıları vardır, bunlar; mekân bağlantısı, hareket bağlantısı, ekonomik bağlantı ve süre bağlantısıdır. Bu durumda fuarlar turizm olgusunun ya amacıdır ya da enstrümanıdır (Aymanıkuy, 2006). Bu yönüyle fuarlar, gerçekleştiği ülke ve bölge için ekonomik olarak gelişme ve genişlemenin bir kaynağını oluşturmaktadır (Demirci ve Aslaner, 2012).

Fuarlar birer pazarlama, reklam ve tanıtım aracıdır, tüm unsurlarıyla birlikte bilgi alışverişi amacını güderler fakat bu süreç esnasında turistik ürünlerin kullanımı ile birlikte bölge ve ülkenin turizmüne katkı yapılmaktadır. Yapılan literatür araştırması kapsamına göre de fuarlar ve turizm birbirinden pozitif olarak etkilenen iki unsur olarak göze çarpmıştır.

1.3. İş Doyumu

İş doyumu; bir işten, bir olaydan ve herhangi uyarıcıdan doyum sağlama, haz almayı ifade etmektedir. İş doyumu ise çalışanın yaptığı işin, isteklerine, beklentilerine, değer yargılarına uygun olması ve ihtiyaçlarını karşılaması durumunda yaptığı işten memnuniyet duymasıdır (Silah, 2001). İş doyumu üzerine literatürde birçok tanım bulunmaktadır, ne kadar ifade farklılıkları bulunsa da anlam bütünlüğü bakımından birbirlerine benzer tanımlardır. Örneğin Locke (1976) iş doyumunu; 'kişinin iş deneyimlerini değerlendirmesi sonucunda aldığı haz ya da olumlu duygusal durum' olarak tanımlamaktadır. Başka bir tanımda iş doyumu; işin özellikleri ile çalışan içsel hedef ve isteklerinin uyumu durumunda gerçekleşen ve çalışanın yaptığı işten memnuniyet duyması durumudur (Muchinsky, 2000). Spector (1997) ise iş doyumunu; insanların çalıştıkları işlerinin ve kendi işlerinin farklı yönleri hakkında ne hissettikleri ve düşündükleri ile alakalıdır tanımını yapmıştır.

İş doyumu ile ilgili çalışmaların çoğu, iş doyumu ve yaşam memnuniyeti arasında anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya çıkarmıştır (Judge ve Klinger, 2000). İş doyumunun artması;

verimliliğin ve işe bağlılığın da artması demektir, işe devamsızlık ve işgücü devir oranının ve devamsızlıkların düşmesi gibi örgütlerce arzulanan sonuçlara sebep olur. Ayrıca bir çalışmaya göre yaşam memnuniyeti düzeyi de işi etkilemektedir (Judge ve Watanabe (1993)'den aktaran Sakallıoğlu, 2017). Araştırmalarda, yaşam memnuniyeti ve iş memnuniyeti arasında paralel bir ilişki olduğuna sıklıkla değinilmiştir, Lee (2008); iş doyumunun, yaşam kalitesi, aile hayatı, sağlık gibi konuların tümünü etkilediğine değinmiştir, ayrıca iş doyumunu düşük olan insanların, stresli oldukları ve stresin fiziksel ve duygusal sağlığın bozulmasına neden olduğu vurgulamıştır. Govardhan, Pinelli ve Schnatz (2012) ise tükenmişlik ve iş doyumunu arasında güçlü bir negatif korelasyon tespit etmişlerdir, buna göre yüksek tükenmişlik belirtileri gösteren kişilerin iş doyum seviyesinde de düşüş tespit edilmiştir.

1.4. İş Doyumunun Çalışan ve Örgüt Üzerindeki Etkileri

İş doyumunu güdüleyici etkiler yaratmaktadır. İş doyumsuzluğu çalışanlar ve örgüt üzerinde pek çok olumsuz etkiye sahipken, iş doyumunun olması bu olumsuzlukları ortadan kaldırmaktadır. İş doyumunu, üzerinde çokça araştırma yapılmaya lüzum duyulmuş önemli bir parametredir, bunun sebebi, birçok etken ile ilişki içerisinde olup olumlu veya olumsuz etki yaratabilmesidir. Iverson ve Maguire (2000), iş doyumunun yaşam tatminini büyük ölçüde etkilediğini, hatta yaşam tatmininin, iş doyumuna olan etkisinden daha yüksek olduğunu söylemişlerdir. İş doyumunun oluşmaması, çalışanın yaptığı işten memnun olmadığını, çalıştığı işyerinde mutsuz ve rahatsız olduğunu ifade etmektedir. İş gören beklentilerinin, mevcutta elde ettiklerinden daha yüksek olması iş hayatlarında doyumsuzluk oluşturmaktadır (Aydemir, 2013).

İşletmelerde, iş doyumunun düşük olduğu durumlarda göze ilk çarpan şey, örgüt içerisinde işleyişin kötüye doğru gidiş göstermesidir. İş doyumsuzluğu sonucunda işler yavaşlayıp aksar, yapılan işlerde performans düşüklüğü sebebiyle başarısız sonuçlar alınmaya başlanır ve verimlilik düşer, kuruma olan bağlılık azalma gösterir, iş görenlerin iş ile alakalı şikâyetlerinin artmasına sebep olur. Ayrıca; işe olan devamsızlığın ve iş stresinin artış göstermesi de bundan kaynaklanabilmektedir. İşlerinde doyumsuzluk yaşayan çalışanlar, verimli bir şekilde ve tam kapasiteleriyle çalışmamaktadırlar (Akıncı, 2001). Başka bir araştırmada da bunu teyit eder şekilde işgörenlerdeki doyumsuzluğun, işe duyulan ilgiyi azalttığı, işe karşı isteksizliği, kaçma duygusunu ve bıkkınlığı artırdığı vurgulanmıştır (Tengilimoğlu, 2005). Bu düşüncelerin aksini gösteren çalışmalar da vardır, örneğin; Brayfield ve Crocket (1955) iş doyumunu ile performans arasında bulunan ilişkinin oldukça düşük ve bu sebeple önemsiz olduğunu söylemişlerdir (aktaran Aydemir 2013:45).

1.5. Turizm Sektöründe İş Doyumunun Önemi

Turizm, sermayesi insan olan bir sektördür ve hizmet sunduğu insanların tatminini hedeflemektedir. Bu yönüyle Şener'in (2001) değindiği gibi turizm işletmeleri her ne kadar teknolojik gelişmeleri takip edip uygulamasalar da hizmetin insanlar tarafından yapılıyor olması çalışanların özelliklerini de ön plana çıkarmaktadır, bu aşamada iş görenler, kurumun başarısı ve verimliliği üzerinde önemli ölçüde rol oynamaktadır.

Akçadağ ve Özdemir'in (2005) aktardığına göre Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış bir çalışmada araştırmaya katılmış olan çalışanların %92 kadarı motivasyon durumunun kuruma bağlılık için elzem olduğunu söylemiştir. Yine devamında iş gören iş doyumunun yüksek olduğu kurumlarda müşteri memnuniyetinin %38 daha fazla, iş veriminin ise %27 daha yüksek olduğuna değinilmiştir. Bu verilere göre, iş verimi ve müşteri memnuniyeti gibi turizmi fazlasıyla ilgilendiren kavramların artı yönlü bir eğilim göstermesi için çalışan iş doyumunun kurum tarafından yüksek tutulması gerekmektedir. Bunun dışında işgören devir

hızının işin kalitesini etkilediği, kurumu olumsuz etkilediği literatürde çokça tartışılabilen bir konudur. İş gören devir hızı, belirli bir dönemde işten ayrılan işgörenlerin o dönemdeki toplam çalışana yüzdesi olarak ifade edilebilir. Bu devir hızının yüksekliği işten duyulan doyumsuzluğun bir yansıması olarak kabul edilmektedir ki bu durumda kişi kendine daha uygun bir iş olanağı bulduğunda mevcut işinden ayrılmaktadır (Spector, 1997).

Yöntem

Araştırmanın amacı belli bir sektörün iki farklı ülkedeki çalışanlarına odaklandığından çalışmada iki evren bulunmaktadır. Mevzu evrenler, çalışmaya konu olmuş iki ülkedeki tüm fuar çalışanlarını (gösterilen tüm çabalara rağmen iki ülkedeki evreni temsil eden sağlıklı sayılara ulaşılamamıştır) kapsamaktadır. Bu iki evrenin her biri için 384 anketten oluşan örnekleme karar kılınmıştır fakat bazı kısıtlayıcı durumlar sebebiyle Almanya fuarlarından 374 elde edilmiştir, bunlarda 23'ü eksik ve yanlış doldurulmalardan kaynaklı hatalardan dolayı elenmiş geriye kalan 351 anket analize tabii tutulmuştur. Türkiye'deki fuarlardan ise 356 anket elde edilmiş 355 adeti analize uygun görülmüştür.

Veri toplama aracı olarak, iş doyumunu ölçümünde kullanılan Minnesota İş Doyum Ölçeği (Minnesota Job Satisfaction-MSQ) kullanılmıştır, bu ölçeğin farklı dillerdeki mealleri ve varyasyonları Minnesota Üniversitesi'nin internet sitesinde bulunmakla birlikte (vpr.psych.umn.edu) bu araştırmada kullanılmak üzere gerekli olan Almanca tercümesine erişilememiştir. Bu anketin herhangi bir Almanca uyarlamasına ulaşamadığı için bilimsel kaidelere bağlı kalmarak uyarlama çalışmasında bulunulmuştur. Back-translation-back yöntemiyle Almanca'ya çevrilen Minnesota İş Doyum Ölçeği'nin Türkçe hali Sünkür (2014) ve Ünüvar (2006)'dan düzenlenmiştir. Bu kapsamda öncelikle Minnesota İş Doyum Anketi'nin Türkçe meali Almancaya uyarlanmış daha sonra, Düzce Üniversitesi bünyesindeki Hakime Erciyas Yabancı Diller Yüksekokulu'nda görev yapan akademisyenlerden bu Almanca çeviriyi tekrardan Türkçeye çevirmesi istenmiştir. Akademisyenler tarafından yapılan Almandan Türkçeye yaptığı çevirinin önceki Türkçe orijinaliyle uyduğu anlaşılarak yapılmış Almanca çevirinin uygun olduğuna kanaat getirilmiştir.

Araştırmada kullanılan anket formu iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm demografik sorular kapsamında 5 sorudan, ikinci bölüm ise Minnesota İş Doyumu Ölçeğine (Minnesota Job Satisfaction-MSQ) ait 20 sorudan oluşmaktadır. Minnesota İş Doyumu Ölçeğindeki 20 soru hem içsel doyum hem de dışsal doyumunu ölçmek üzere ikiye kısıma ayrılmaktadır. İçsel doyumunu ölçen sorular; 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9., 10., 11., 15., 16. ve 20. sorulardır, bu sorular; başarı, işte yükselme, takdir edilme, terfi etmeye bağlı görev değişikliği gibi içsel doyumlara odaklanan sorulardır. Dışsal doyumunu ölçen sorular ise; 5., 6., 12., 13., 14., 17., 18. ve 19. Sorulardır. Bu sorular da; kurumun politikası, yönetimi ve denetim şekli, ücret, çalışma şartları; üst, ast ve çalışma arkadaşlarıyla ilişkiler gibi işin genel çevre ve çerçevesiyle ilgili dışsal doyumla ilgili sorulardır (Derin, 2007).

Veri analizi SPSS (Statistical Packages for the Social Sciences) programı kullanımıyla sağlanmıştır. Frekans dağılımı, ortalama ve ortalama farkları gibi istatistiksel çözümler ise T testi ve Anova testi ile elde edilmiştir.

Bulgular

Bu başlık altında araştırma sonucunda elde edilen verilerin analizleri ve yorumlamalara yer verilmiştir.

1. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Araştırmaya katılan katılımcıların demografik özelliklerine ilişkin veriler cinsiyet, medeni durum, eğitim durumu ve çalışma süresi kriterleri bağlamında değerlendirilmiştir.

Tablo 1. Uyruk ve Cinsiyet Dağılımı

		Cinsiyet		Toplam
		Kadın	Erkek	
Uyruk	Türkiye	250	105	355
	Almanya	320	31	351
Toplam		570	136	706

Tablo 1’de Almanya ve Türkiye fuarlarından elde edilen örneklemelerin cinsiyet dağılımı gösterilmektedir. Türkiye’deki fuarlardan elde edilen 355 örneklemin 250’si kadın, 105’i erkeklerden oluşmuşken Almanya fuarlarından elde edilen 351 örneklemin 320’si kadınlardan 31’i ise erkeklerden oluşmaktadır. Bu duruma göre Türkiye fuarlarında çalışan kadın oranı yaklaşık %70,5 iken Almanya fuarlarında bu oran yaklaşık %91,1 seviyelerindedir. Bu duruma göre Almanya fuarlarında kadın istihdamı Türkiye’ye göre fazla iken Türkiye fuarlarında erkek çalışan istihdamı Almanya’ya göre daha yüksektir.

Tablo 2. Uyruk ve Eğitim Düzeyi Dağılımı

		Eğitim Durumu				Toplam
		İlköğretim	Lise	Lisans	Lisansüstü	
Uyruk	Türkiye	36	122	186	11	355
	Almanya	2	45	236	68	351
Toplam		38	167	422	79	706

Tablo 2’de iki ülke fuar çalışanlarının eğitim düzeyleri gösterilmektedir. Türkiye’den elde edilen 355 ankete göre katılımcıların 36’sının ilköğretim, 122’sinin lise, 186’sının lisans ve 11’inin lisansüstü dereceye sahip olduğu verisine erişilmiştir. Almanya’dan ankete katılan 351 kişiden ise 2’si ilköğretim, 45’i lise, 236’sı lisans ve 68’i lisansüstü dereceye sahip olduğu verisine ulaşılmıştır. Bu duruma göre Türkiye fuar çalışanlarının lisans ve lisansüstü dereceye sahip olanların oranı yaklaşık %55,5 iken Almanya’da bu oran %86,6 dolaylarında. Bu veriler, Almanya’daki fuar çalışanlarının eğitim seviyesinin Türkiye’deki fuar çalışanlarına göre yüksek olduğunu göstermektedir.

Tablo 3. Uyruk ve Çalışma Süresi Dağılımı

		1 yıldan	1-5 yıl	6-10 yıl	Çalışma	15 yıl ve	Toplam
		az	arası	arası	Süresi	üstü	
Uyruk	Türkiye	147	134	52	16	6	355
	Almanya	61	192	69	19	10	351
Toplam		208	326	121	35	16	706

Tablo 3’de Almanya ve Türkiye’de fuar çalışanlarının sektörde ne kadar süredir var olduklarını göstermektedir. ‘1 yıldan az’ diyenlerin sayısı Türkiye’deki oranı %47’dir Almanya’da ise bu oran %17’dir. Bu ayrıca şu anlama gelmektedir: Türkiye’de fuar sektöründe

çalışanların sadece %53'ü sektörde 1 yıldan fazla kalırken Almanya'da bu %83'tür. Bu bulgular, Türkiye fuarlarında görev alan kişilerin kısa zamanda sektörden uzaklaştığını, yerlerinin yeni kimselerce doldurulduğunu göstermektedir. Almanya fuarlarında ise bu akışkanlığın daha az olduğu görülmektedir.

Tablo 4. Uyruk ve Medeni Durum Dağılımı

		Medeni Durum		Toplam
		Evli	Bekar	
Uyruk	Türkiye	104	251	355
	Almanya	64	287	351
Toplam		168	538	706

Tablo 4'de iki evrendeki medeni hal durumu gösterilmiştir. Tabloya göre Türkiye'deki fuar çalışanlarının %70,7'sinin bekar, %29,3'ünün evli olduğu görülmektedir. Almanya'daki fuar çalışanlarının ise 81,8'inin bekar, 18,2'sinin evli olduğu görülmektedir. Bu verilere göre Türkiye'de, fuar sektöründe çalışmanın evli kişilerce de tercih edildiği söylenebilir olmakla birlikte Almanya'da, fuar sektöründe çalışmayı genel olarak tercih edenlerin bekar oldukları görülmektedir.

3.2. Fuar Organizasyonlarında Çalışan Alman ve Türk İşgörenlerin İş Doyumlarının Karşılaştırılması

Türkiye ve Almanya'daki fuar çalışanlarının iş doyumlarını ölçmek için içsel doyum ve dışsal doyum olarak 2 boyuttan oluşan 'Minnesota İş Doyum Anketi' kullanılmıştır. Cevapları derecelendirmek için ise 5'li Likert ölçek kullanılmıştır. Bu dereceler, 1= Hiç Memnun Değilim, 2=Memnun Değilim, 3=Kararsızım, 4=Memnunum, 5=Çok Memnunum şeklindedir. İki ülke fuar çalışanlarından elde edilen bulgular Tablo 5.50'de verilmiştir.

Tablo 5. Türkiye ve Almanya Fuarlarında Çalışan İşgörenlerin İş Doyumlarının Karşılaştırılması

		N	Ort.	t	p
Genel Doyum	Türkiye	355	3,4049	-2,388	0,01*
	Almanya	351	3,5001		
İçsel Doyum	Türkiye	355	3,4305	-3,748	0,00*
	Almanya	351	3,5940		
Dışsal Doyum	Türkiye	355	3,3665	,165	0,86
	Almanya	351	3,3593		

*p<0.05

Yapılan karşılaştırmalı T testi analizi sonucunda genel iş doyumunun Türkiye'deki anlamlılığı Ort.=3,4049 iken Almanya'da bu değer Ort.=3,5001 şeklindedir.3,4049<3,5001 olduğundan, elde edilen bulgular, Almanya fuarlarında çalışan işgörenlerin genel doyum düzeylerinin, Türkiye'deki fuar çalışanlarının genel doyum düzeylerine göre daha yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Tablodaki içsel doyum kısmına bakıldığında Türk işgörenler için Ort.=3,4305, Alman işgörenler için ise Ort.=3,5940 olarak görülmektedir 3,4305<3,5940 olduğundan içsel doyum boyutunda da Almanya fuarlarında çalışanların Türkiye'dekilere göre daha yüksek bir iş doyumuna sahip olduğu bulgusuna erişilmiştir. Fakat dışsal doyum boyutunda daha farklı bir netice elde edilmiştir, Türkiye için bu değer Ort.=3,3665 şeklinde iken Almanya için

Ort.=3,3593'tür. Görüldüğü gibi (3,3665>3,3593), Türkiye'de fuar çalışanlarının dışsal doyumunu Almanya fuar çalışanlarına göre daha yüksek bir seviyededir.

3.3. Türk ve Alman Katılımcıların İş Doyumlarının Karşılaştırılması

Bu başlık altında Alman ve Türk katılımcıların iş doyumları sahip oldukları demografik özellikler bağlamında karşılaştırılmıştır.

3.3.1. Türk Fuar Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre İş Doyumlarının Karşılaştırılması

Aşağıda, Tablo 6'da Türk Fuar çalışanlarının iş doyumunun cinsiyete göre farklılık gösterip göstermediğine ait bulgulara yer verilmiştir.

Tablo 6. Türk Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	S.s.	t	p
Genel Doyum	Kadın	250	3,42	0,50	1,040	0,29
	Erkek	105	3,35	0,68		
İçsel Doyum	Kadın	250	3,44	0,55	0,806	0,42
	Erkek	105	3,38	0,74		
Dışsal Doyum	Kadın	250	3,39	0,58	1,156	0,24
	Erkek	105	3,30	0,72		

Tablo 6'da iş doyumunu üç boyutta incelenmiştir. Bunlar; genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum boyutlarıdır. Yapılan t-testi sonucuna hem genel doyum hem de içsel ve dışsal boyutu açısından katılımcıların cinsiyetlerine göre bir farklılık görülmemiştir.

Tablo 7. Türk Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	s.s.	F	P	Fark
Genel Doyum	a. İlköğretim	36	3,16	0,47	3,41	0,018	c>a, c>b
	b. Lise	122	3,38	0,62			
	c. Lisans	186	3,47	0,54			
	d. Lisansüstü	11	3,25	0,36			
İçsel Doyum	a. İlköğretim	36	3,15	0,51	3,72	0,012	c>a, c>b
	b. Lise	122	3,42	0,68			
	c. Lisans	186	3,50	0,58			
	d. Lisansüstü	11	3,18	0,39			
Dışsal Doyum	a. İlköğretim	36	3,18	0,50	2,03	0,108	-
	b. Lise	122	3,31	0,69			
	c. Lisans	186	3,43	0,60			
	d. Lisansüstü	11	3,34	0,28			

*p<0.05

Tablo 7'de yer verilen bulgulara göre eğitim düzeyinin, Türk fuar çalışanları üzerinde etkili olduğu görülmüştür. Dışsal doyum boyutunda; ilköğretim, lise, lisans ve lisansüstü derecelerde belirgin bir fark olmadığı ortaya çıkmıştır fakat içsel doyum boyutunda, lisans derecelerine sahip işgörenlerin lise ve ilköğretim derecelerine sahip işgörenlerden daha yüksek bir iş doyumunu yaşadıkları bulgusuna erişilmiştir, bu durumun da genel duruma etki

ettiği görünmektedir. Genel doyum açısından da Türkiye’deki lisans mezunu fuar çalışanları, lise ve ilköğretim mezunu çalışanlardan daha yüksek bir iş doyumuna yaşamaktadır.

Tablo 8. Türk Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Çalışma Sürelerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

		Grup	N	Ort.	s.s.	F	P	Fark
Genel Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	147	3,36	0,52	2,37	0,05 2	-
		b. 1-5 yıl arası	134	3,48	0,55			
		c. 6-10 yıl arası	25	3,42	0,66			
		d. 11-15 yıl arası	16	3,17	0,61			
		e. 15 yıl ve üstü	6	3,01	0,16			
İçsel Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	147	3,36	0,48	2,58	0,05 7	-
		b. 1-5 yıl arası	134	3,64	0,52			
		c. 6-10 yıl arası	25	3,42	0,10			
		d. 11-15 yıl arası	16	3,25	0,15			
		e. 15 yıl ve üstü	6	3,01	0,04			
Dışsal Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	147	3,34	0,48	1,69	0,15	-
		b. 1-5 yıl arası	134	3,40	0,55			
		c. 6-10 yıl arası	25	3,43	0,91			
		d. 11-15 yıl arası	16	3,06	0,18			
		e. 15 yıl ve üstü	6	3,04	0,14			

Tablo 8’deki bulgulara göre sektör içerisinde bulunma süresinin, Türk fuar çalışanlarının hem genel iş doyumunu hem de içsel ve dışsal doyum açısından bir farklılık yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Tablo 9. Türk Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Medeni Durumlarına Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

		Grup	N	Ort.	s.s.	t	p
Genel Doyum	Evli	104	3,27	0,56	-2,850	0,005*	
	Bekar	251	3,45	0,55			
İçsel Doyum	Evli	104	3,30	0,62	-2,490	0,013*	
	Bekar	251	3,48	0,60			
Dışsal Doyum	Evli	104	3,22	0,63	-2,742	0,006*	
	Bekar	251	3,42	0,61			

*p<0.05

Tablo 9’da görüleceği gibi medeni haldeki değişikliklerin Türk fuar çalışanlarının iş doyumunu etkilediği bulgusuna erişilmiştir. Genel doyum boyutunda evli işgörenlerden 3,27 ortalama elde edilmişken bekar işgörenlerden elde edilen ortalama 3,45’tir. İçsel doyum boyutunda evlilerin ortalaması 3,30 iken bekarlarda bu 3,48’dir. Son olarak dışsal doyum boyutunda, evli işgörenlerde ortalama 3,22, bekar işgörenlerde 3,42 şeklindedir. Böylece, Türk fuarlarında çalışan evli işgörenlerin bekarlara nispeten daha düşük bir iş doyumuna sahip oldukları bulgusuna erişilmiştir.

3.3.2. Alman Fuar Çalışanlarının Demografik Özelliklerine Göre İş Doyumlarının Karşılaştırılması

Bu başlık altında, Alman fuar çalışanlarının cinsiyet esasına göre iş doyumunu seviyesinde fark oluşup oluşmadığına değinilecektir.

Tablo 10. Alman Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Cinsiyetlerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	s.s.	t	p
Genel Doyum	Kadın	320	3,50	0,48	0,827	0,409
	Erkek	31	3,43	0,57		
İçsel Doyum	Kadın	320	3,59	0,53	0,495	0,621
	Erkek	31	3,54	0,60		
Dışsal Doyum	Kadın	320	3,36	0,51	1,152	0,250
	Erkek	31	3,25	0,67		

Tablo 10'da iş doyumunu Alman fuar çalışanları açısından da üç boyutta incelenmiştir. Bunlar; genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum boyutlarıdır. Yapılan t-testi sonucuna hem genel doyum hem de içsel ve dışsal boyutu açısından katılımcıların cinsiyetlerine göre bir farklılık görülmemiştir. Bu sonuç Türk fuar çalışanları ile benzerlik göstermiştir.

Tablo 11. Alman Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Eğitim Durumlarına Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	s.s.	F	P	Fark
Genel Doyum	a. İlköğretim	2	3,12	0,81	1,003	0,392	-
	b. Lise	45	3,52	0,48			
	c. Lisans	236	3,47	0,49			
	d. Lisansüstü	68	3,56	0,48			
İçsel Doyum	a. İlköğretim	2	3,29	1,01	1,088	0,354	-
	b. Lise	45	3,64	0,48			
	c. Lisans	236	3,56	0,54			
	d. Lisansüstü	68	3,67	0,54			
Dışsal Doyum	a. İlköğretim	2	2,87	0,53	0,809	0,490	-
	b. Lise	45	3,33	0,56			
	c. Lisans	236	3,35	0,52			
	d. Lisansüstü	68	3,41	0,52			

Alman fuar çalışanlarından dört kategoride veriler toplanmıştır, bunlar; ilköğretim, lise, lisans ve lisansüstü dereceleridir. Yapılan analizler neticesinde eğitim durumuna bağlı olmak üzere Alman fuar çalışanlarının iş doyumlarında bir farklılık görülmemiştir.

Tablo 12. Alman Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Çalışma Sürelerine Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

		Grup	N	Ort.	s.s.	F	P	Fark
Genel Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	61	3,34	0,53	4,878	0,001	d>a, e>a, d>b
		b. 1-5 yıl arası	192	3,50	0,49			
		c. 6-10 yıl arası	69	3,49	0,38			
		d. 11-15 yıl arası	19	3,82	0,39			
		e. 15 yıl ve üstü	10	3,81	0,56			
İçsel Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	61	3,40	0,61	5,187	0,000	d>a, d>b
		b. 1-5 yıl arası	192	3,59	0,53			
		c. 6-10 yıl arası	69	3,61	0,42			
		d. 11-15 yıl arası	19	3,97	0,41			
		e. 15 yıl ve üstü	10	3,87	0,48			
Dışsal Doyum	Çalışma Süresi	a. 1 yıldan az	61	3,24	0,54	2,873	0,023	d>a, e>a
		b. 1-5 yıl arası	192	3,36	0,53			
		c. 6-10 yıl arası	69	3,32	0,46			
		d. 11-15 yıl arası	19	3,59	0,45			
		e. 15 yıl ve üstü	10	3,71	0,71			

*p<0.05

Alman fuarlarında çalışan işçilerin sektör içerisinde bulunma sürelerine göre iş doyumunu farkı yaşayıp yaşamadıklarını test etmek için t-testi analiz yöntemi kullanılmıştır. Test sonunda, çalışanların genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum konularının tümünde anlamlı farklar olduğu görülmüştür. İçsel doyum boyutunda 11-15 yıl arası sektörde bulunan işgörenlerin doyum ortalaması 3,97 iken, bu, 1 yıldan az süredir sektörde bulunanlarda 3,40, 1-5 yıl arası sektör içerisinde olanlarda 3,59'dur. Böylece dağılımın homojenliğinden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Özetle, 11-15 yıl arası sektörde bulunan işgörenlerin içsel doyumunu, 1 yıldan az ve 1-5 yıl arası sektörde bulunan işgörenlerin yaşadığı içsel doyum seviyesinden yüksektir.

Dışsal doyum boyutunda, hem 11-15 yıl arası hem de 15 yıl üstü sürelerince sektörde bulunan Alman iş görenlerin doyum seviyesi 1 yıldan az süredir sektörde olanlara nazaran yüksektir. Bu neticeler ise genel duruma şöyle yansımıştır: a=1 yıldan az, b=1-5 yıl arası, c=6-10 yıl arası, d=11-15 yıl arası, e=15 yıl ve üstü eşitlikleri verildiğinde; d>a, e>a, d>b sonuçları elde edilmektedir, yani, 11-15 yıl aralığında sektörde bulunan Alman fuar çalışanlarının iş doyumunu, 1 yıldan az ve 1-5 yıl aralığında sektörde bulunan işgörenlerin iş doyumundan yüksektir. Ayrıca 15 yıldan uzun süredir sektörde bulunan işgörenlerin iş doyumunu da 1 yıldan az süredir sektörde bulunanlara nazaran yüksektir.

Tablo 13. Alman Fuar Çalışanlarının İş Doyumlarının Medeni Durumlarına Göre Karşılaştırılmasına Yönelik Yapılan Bağımsız Örneklem T-testi Sonuçları

	Grup	N	Ort.	s.s.	t	p
Genel Doyum	Evli	64	3,61	0,50	2,068	0,039
	Bekar	287	3,47	0,48		
İçsel Doyum	Evli	64	3,70	0,50	1,759	0,080
	Bekar	287	3,57	0,54		
Dışsal Doyum	Evli	64	3,22	0,56	2,085	0,038
	Bekar	287	3,42	0,52		

*p<0.05

Medeni duruma göre iş doyum seviyesini ölçmek için T-testi kullanılmıştır, analiz sonuçlarına göre, içsel doyumda evlilerden elde edilen ortalama 3,70, bekarlardan elde edilen ortalama ise 3,57 şeklindedir. Dışsal doyumda ise evlilerden elde edilen ortalama 3,22 iken bekarlarda bu 3,42'dir. Özetlemek gerekirse Alman fuar çalışanlarında içsel doyumda evliler daha yüksek bir doyuma sahipken dışsal doyumda bekarlar ön plana çıkmaktadır. Genel doyumda elde edilen ortalamalar ise evlilerden 3,61, bekarlardan 3,47'dir. Yani, genel doyum ve içsel doyum boyutlarında evli olanlar daha yüksek bir doyuma sahipken, dışsal doyum boyutunda bekarlar daha yüksek bir doyuma ulaşmaktadır.

Sonuç

Bu araştırmada, fuar organizasyonlarında çalışan işgörenlerin iş doyumunu, iki ülke, Türkiye ve Almanya açısından karşılaştırılmış, bu amaca ulaşmak için Türkiye'den 355, Almanya'dan 351, toplamda 706 fuar çalışanına anket yöntemiyle ulaşılmıştır.

Fuar çalışanlarının çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu görülmüştür, her iki ülke açısından bakıldığında da yine kadın sayısının üstünlüğü göze çarpmakla beraber Almanya fuarlarında görev yapan kadın işgören oranının Türkiye'dekine göre yüksek olduğu anlaşılmıştır. Cinsiyet açısından genel doyum, içsel doyum ve dışsal doyum açısından bir farklılık görülmemiştir. Eğitim durumu açısından Almanya'da daha eğitilmiş kişiler daha uzun süreler hizmet verirken Türkiye'de hem eğitim seviyesi hem de sektörde kalış süresi görece düşüktür. Bu durumun Alman fuarlarında olumlu etkiler bıraktığı tahmin edilebilir nitekim daha önceden yapılmış bazı araştırmalar (Kula, Taşdöven ve Dönmez, (2015:135), (Çelen 2016: 44) eğitilmiş bireylerin beklentilerinin yüksek olması sebebiyle daha az eğitilmiş kişilerden daha düşük bir iş doyum seviyesine sahip olduklarını göstermiştir.

Yine eğitim durumunun, Türk fuar çalışanlarının iş doyumunu üzerinde fark yarattığı bulgularına erişilirken Almanya'da böyle olmadığı ortaya çıkmıştır. Türk fuar çalışanları arasında lisans derecesine sahip işgörenlerin iş doyumunu, ilköğretim ve lise derecelerine sahip olanlardan daha yüksektir fakat bu iş doyumunu farkı dışsal değil içseldir yani lisans derecelerine sahip fuar çalışanları; başarı hissi, takdir edilme gibi içsel dürtüleri tatmin etmeye yönelik içsel doyum boyutunda ilköğretim ve lise derecelerine sahip fuar işgörenlerinden daha yüksek bir doyum yaşamaktayken dışsal doyumda aynı durumdan bahsetmek mümkün değildir. Eğitim derecelerine bakılmaksızın Türkiye'deki fuar çalışanlarının; yönetim şekli, ücret, iş arkadaşlarıyla ilişkiler gibi konuları içine alan dışsal doyum boyutunda fark yaşamadıkları görülmüştür. Sektörde bulunma süresi bakımından Türk fuarlarında işgören devir hızı (turnover) Almanya'dakine göre bir hayli fazladır, yine oranlara bakıldığında Türk fuar çalışanlarında sektörden kaçış yüksektir. Bu duruma sebep olan etken iş doyumundaki yetersizlikten denilebilir.

Medeni durumda da homojen bir dağılımdan bahsetmek mümkün görünmemekte, fuar çalışanlarının büyük kısmının bekar olduğu anlaşılmaktadır. Bulgular, fuarlarda çalışmayı daha çok bekarların tercih ettiğini, evlilerin ise rağbet etmediğini göstermiştir. Fakat iki ülke bazında incelendiğinde bulgularda belli farklılıklar göze çarpmaktadır. Türk fuar çalışanları arasında bekar iş görenlerin iş doyumunun; içsel doyum, dışsal doyum ve genel doyum boyutlarının tümünde evlilere göre yüksek olduğu görünmektedir fakat Alman fuarlarında bekarlar sadece dışsal doyum boyutunda evlilerden daha yüksek bir doyuma sahiptir buna mukabil içsel ve genel doyum boyutlarında evlilerden daha yüksek ortalamalar elde edilmiştir. Bu durum birkaç noktadan farklı bakış açılarıyla izaha ihtiyaç duymaktadır. Verilere göre, alınan ücretten duyulan memnuniyet, Türk fuar çalışanlarında daha azdır,

nitekim evliliğin getirdiği sorumluluk duygusu, giderlerin artması, yeni masrafların ortaya çıkması gibi nedenler maddi kaygıları artırmaktadır. Yine Türk aile geleneğindeki mutaassıp yapı da evli çiftlerin hareket serbestisini Batı'ya oranla daha fazla kısımtadır. Bu koşulların, bekar Türk işgörenlerin neden evli olanlara göre daha yüksek bir doyuma sahip olduğunu açıkladığı düşünülmektedir.

Çalışma sürelerine bakıldığında, Türk fuar çalışanları arasında sektör içinde bulunma süresine göre iş doyumunu artış ya da azalış göstermezken Alman fuar çalışanlarında sürele göre iş doyumunu farkı yaşandığı saptanmıştır. 11-15 yıl süresince sektör tecrübesi bulunan Alman fuar çalışanlarındaki içsel doyumun, 1 yıldan az ve 1-5 yıl süresince sektörde bulunan işgörenlerin doyumuna göre anlamlı bir şekilde yüksek olduğu anlaşılmıştır. Dışsal doyum boyutunda ise hem 11-15 yıl arası hem de 15 yıl üstü süresince sektörde hizmet veren Alman çalışanların doyumunu, 1 yıldan az sektör tecrübesine sahip işgörenlerin sahip olduğu doyumdan yüksek olduğu ortaya konmuştur. Yukarıda bahsedildiği gibi Almanya fuar sektöründeki işgören devir hızı Türk fuarlarına göre bir hayli azdır, sektöre giren çalışanlar uzun yıllar sektörde kalıp hizmet vermektedirler, işgörenler bu süre içerisinde sektörü tanımakta, tecrübe kazanmaktadırlar, yine yaptıkları işte kurumsallaşmış, işi benimsemektedirler. Türk fuarlarında ise sektörde kalmalarının düşük, farklı sektörlere kaçışın yüksek olması sebebiyle bu durumdan bahsedilememektedir.

Son olarak yine bu çalışmanın sonucunda iki ülke fuar çalışanlarının iş doyumunu karşılaştırmasında Alman işgörenlerin Türk işgörene göre genel doyum ve içsel doyum açısından daha yüksek bir iş doyumuna sahip oldukları ortaya çıkmıştır fakat dışsal doyum boyutunda durum bunun tersi şeklinde gerçekleşmiştir. Türk işgörenlerden en düşük ortalamalar; alınan ücret, işin toplumda saygınlık kazandırması, sabit bir iş sağlama ve terfi olanakları maddelerine gelmiştir. Bu genel çerçeve durumu özetlemeye yeterli görünmektedir. Alman çalışanlardan edinilen düşük ortalamalar ise; çalışma koşulları, çalışma arkadaşlarının birbirleri ile anlaşmaları ve yapılan iyi bir iş karşılığında takdir edilmek gibi dışsal etkileşim gerektiren maddelere gelmiştir. Türk fuar çalışanlarının sahip olduğu içsel ve genel doyumun Alman fuar çalışanlarına göre daha düşük olmasına karşın dışsal boyutta daha yüksek bir doyum yaşıyor olmalarına bir açıklık getirmek gerekmektedir. Türk sosyal hayatı ve ikili ilişkilerdeki samimiyet ve sıcak tutumun; buna karşın Alman ahlakındaki disiplin ve ilişkilerdeki resmi tavrın bu durumu tetiklediği, elde edilen sonuçları doğurduğu düşünülmektedir.

Bu araştırma, Türkiye ve Almanya'daki fuar çalışanlarının iş doyum seviyesini karşılaştırmak için yapılmıştır. Türk işgörenlerin genel ve içsel doyumunu Alman işgörene göre düşük olduğu tespit edilmiştir. Araştırmacılar bu durumun özeline inip, Türk fuar çalışanlarında genel ve içsel doyumun yükseltilebilmesi için neler yapılmalıdır sorusunun cevaplarını araştırabilir.

Türk fuarlarında işgören devir hızındaki yükseklik bu çalışma ile ortaya konmuştur, bir sonraki çalışmada, sektörden kaçışın temel sebeplerini ortaya koymak üzerine kapsamlı bir çalışma yapılabilir. Yine bu çalışma neticesinde, sektörden kaçışların azaltılması için nasıl önlemler alınmalıdır, çözüm yolları aranabilir. Bu çalışma sonucu, evli Türk fuar çalışanlarının bekarlara oranla daha az iş doyumuna sahip oldukları ve söz konusu sektörde çalışmayı daha az tercih ettikleri görülmüştür. Bu durumun sebeplerine yönelik bir araştırma yapılabilir.

Araştırmada, Avrupa'nın fuar devi Almanya ile Türkiye, çalışanların doyumunu üzerinden karşılaştırılmıştır, yeni çalışmalarda Türkiye, gelişmiş fuar ülkeleriyle farklı açılardan karşılaştırılabilir. Örneğin; fuarlardaki yabancı katılımcıların memnuniyetleri ölçülebilir, uzak

mesafelerden gelen katılımcıların fuar alanına ulaşım kolaylığı veya fuar bölgesinde ikamet süresince konaklama kolaylığı ve kalitesi hakkında geri dönüşler alınabilir. Yine araştırma esnasında görülmüştür ki Türkiye çok büyük fuarlara ev sahipliği yapacak devasa fuar alanlarından yoksundur ve Almanya gibi, düzenlenen büyük fuarlar ülkenin dört bir tarafına yayılmamış, büyük bir kısmı İstanbul'da sıkışıp kalmıştır. Fuar alanlarına yönelik kapsamlı bir araştırma yürütülebilir, çözümler aranabilir.

Türk fuar çalışanlarının sektör içerisinde uzun süreler kalmamasından dolayı sektörde kurumsallaşmadığı dolayısıyla uzmanlaşmadığı düşünülmektedir. Kalıcı olmadığı düşünülen bir iş kültürü içerisinde işgörenler, söz konusu iş kolunda gelişmek için kendilerine yatırım yapmamaktadırlar. Tüm bu çarkların ters yöne çevrilmesi durumunda koşulların, sektörün tüm elemanları için iyi olacağı öngörülebilir. Yapılan iş karşılığında alınan ücretten duyulan doyumun artması durumunda sektörden kaçışlar azalacak uzun süreler sektörde kalımlar, kurumsallaşmalar artacaktır, nihayet işgören devir hızının azalmasıyla gelişim, tecrübe ve uzmanlık gibi niteliksel durumlarda gelişmeler yaşanacaktır. Tüm bu zincirleme reaksiyonlar, Türk işgörenlerin ekonomik koşul algısında iyileştirmeler yapılarak başlatılabilecektir.

Kaynakça

- Akçadağ, S. ve Özdemir, E. (2005). İnsan kaynakları kapsamında 4 ve 5 yıldızlı otel işletmelerinde iş tatmini: İstanbul'da yapılan ampirik bir çalışma. *Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 10, 167-193.
- Akıncı, Z. (2001). Turizm sektöründe işgören iş tatminini etkileyen faktörler: Beş yıldızlı konaklama işletmelerinde bir uygulama. *Akdeniz Üniversitesi İİBF Dergisi*, 2(4), 1-25.
- Aksu, G., Yılmaz, G. ve Gümüş, F. (2013). *Örneklerle kongre ve fuar yönetimi*. Detay Yayıncılık.
- Aydemir, P. (2013). *İş görenlerin ücret tatmini, iş tatmini ve performans algısı: Bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi.
- Aymankuy, Y. (2006). *Kongre turizmi ve fuar organizasyonları*. Detay Yayıncılık.
- Bozkurt, N. (2001). *Fuar mekanlarında amaç değişkenine bağlı görsel algı faktörlerinin incelenmesi*[Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
- Brayfield, A. ve Crockett, W. (1955) Employee attitudes and employee performance. *Psychological Bulletin*. 52, 396-424.
- Celep, D. S. (2008). *Pazarlama içinde fuarcılığın yeri, işletmelerin fuarcılık faaliyetine bakışı ile ilgili bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Coşkunkurt, E. Y. (2007). *Fuar organizasyon ve yönetimindeki iletişim stratejileri* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi.
- Çağlar, M. ve Özçömert, M. (2002). *Uluslararası fuarlara katılım rehberi*. İstanbul Ticaret Odası Yayınları.
- Çakıcı, C. (2013). *Toplantı Yönetimi Kongre, Konferans, Seminer ve Fuar Organizasyonları*. Detay Yayıncılık.
- Çoban, Ö. (2014). *Konaklama işletmelerinin kurumsal iletişim yönetimi çerçevesinde ticari fuarlara katılımına yönelik bir model önerisi* [Yayımlanmamış Doktora Tezi] Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi.

Demirci, B. ve Arslaner, E. (2012). *Fuar organizasyonlarının yerel ekonomiye ve tekrar gelme niyetine etkileri: Bursa örneği. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi* 4(2), 63-73.

Derin, N. (2007). *Devlet hastanelerinde çalışan sağlık personelinin iş doyum düzeyleri ve etkileyen faktörler* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Osmangazi Üniversitesi.

Ekonomik Denge (1997). *Sergileme sanatından Bilimsel Fuarcılığa*, Eylül-Ekim, Yıl 2, Sayı 8.

Giritlioğlu, İ. ve Avcıkurt, C. (2010). Şehirlerin turistik bir ürün olarak pazarlanması, örnek şehirler ve Türkiye'deki şehirler üzerine öneriler (Derlemeden oluşmuş, bir uygulama). *Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 3(4), 74-89.

Govardhan, L. M., Pinelli, V. ve Schnatz, P. F. (2012). Burnout, depression and job satisfaction in obstetrics and gynecology residents. *Connecticut Medicine*, 76(7), 389-395.

Iverson, R. D. ve Maguire, C. (2000). The relationship between job and life satisfaction. *Human Relations*. 53(6), 807-839.

Judge, T. A. ve Klinger, R. (2008). Job satisfaction: Subjective well-being at work. M. Eid ve R. J. Larsen (Eds.), *The science of subjective well-being* (ss. 393-413). The Guilford Press.

Judge, T. A. ve Watanabe, S. (1993). Another look at the job satisfaction-life satisfaction relationship. *Journal of Applied Psychology*, 78, 939-948.

Kaçar, E. (2013). *Fuar işletmeciliğinin turizm üzerine etkileri ve bir model önerisi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Haliç Üniversitesi.

Kara, E. (2019). *Türkiye'de fuarcılık sektörü ve fuar şirketlerinde kurumsallaşma: Bir firma araştırması* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Dokuz Eylül Üniversitesi.

Koldaş, A. Nafiz. (2006). *Ticari fuarların satış geliştirme etkisi ve bir uygulama* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Gazi Üniversitesi.

Lee, I. (2008). *The effect of the working conditions on job satisfaction: Differences between genders in Korea* [Bildiri Sunumu]. EASP 5th Conference. Taiwan.

Locke, E. A. (1976). The nature and causes of job satisfaction. M.D. Dunnette (Ed.), *Handbook of Industrial and Organizational Psychology* (ss.1297-1349). Rand McNally.

Muchinsky, P. M. (2000). *Psychology applied to work*. Wadsworth Publishing.

Polat, E. ve Yılmaz G. Ö. (2014). Kalkınma ajanslarının turizmin gelişmesindeki önemi: güney marmara kalkınma ajansı örneği. *Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi*, 9(1), 137-160.

Sakallıoğlu, B. (2017). *A meta-analysis on the relationship between emotional intelligence and job satisfaction* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Bilgi Üniversitesi.

Sarıçay, Ş. (2010). Küçük ve orta boy işletmelere (KOBİ) yönelik fuar teşvikleri ve fuarların Türkiye ekonomisine katkısı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Dokuz Eylül Üniversitesi.

Silah, M. (2001). *Çalışma psikolojisi*. Selim Kitapevi.

Sohodol, Ç. (2003). *Bütünleşik pazarlama iletişimi sürecinde ticari ihtisas fuarlarının önemi; fuar katılım ve organizasyonunun stratejik planlaması* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] Ege Üniversitesi.

Spector, P. E. (1997). *Job satisfaction: Application, assessment, causes and consequences*, Thousand Oaks, Sage Publications, Inc.

Sünkür, M. (2014). *İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin olumlu psikolojik sermaye algılarının iş doyumları ve örgütsel bağlılıkları üzerindeki etkisi* [Yayımlanmamış Doktora Tezi] Fırat Üniversitesi.

Şener, B. (2001). *Modern otel işletmelerinde yönetim ve organizasyon*, Detay Yayıncılık,.

Tengilimoğlu, D. (2005). Hizmet işletmelerinde liderlik davranışları ile iş doyumunu arasındaki ilişkinin belirlenmesine yönelik bir araştırma. *Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Fakültesi Dergisi*, 1, 23-45.

Tuerxun, Y. (2017). *Uluslararası fuarların dış ticaretteki önemi – çin ve türkiye’de düzenlenen fuarlara katılımın değerlendirilmesi* [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi] İstanbul Ticaret Üniversitesi.

Ünüvar, T. G., (2006). *An integrative model of job characteristics, job satisfaction, organizational commitment and organizational citizenship behavior* [Yayımlanmamış Doktora Tezi] Orta Doğu Teknik Üniversitesi.

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

في رحاب جامعة أنقرة يلدرم بيازيد في العاصمة التركية اجتمع علماء وباحثون متخصصون من مختلف بلدان العالم وقدموا مشاركاتهم وبحوثهم ضمن المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، يضم هذا الكتاب المتون الكاملة للأبحاث المقدمة، والتي نرجو أن تكون ذات فائدة للباحثين وذات أثر ايجابي علي المجتمع الأكاديمي وعلي المجتمع الإنساني ككل.

